

TÍTULO: ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE EM MUNICÍPIOS DO CEARÁ: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.17808680

AUTORES: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA, FRANCISCA BRUNA VASCONCELOS ALBUQUERQUE, PALOMA DE VASCONCELOS RODRIGUES, FÁBIO SOLON TAJRA, MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO BRITO, MARIA SOCORRO DE ARAÚJO DIAS

INTRODUÇÃO: O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) É RECONHECIDO COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM EM SAÚDE, SUSTENTANDO A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (EPS), BASEADA NA IDEIA DE APRENDER “NO, PELO E PARA O TRABALHO”. **OBJETIVO:** ANALISAR AS CARACTERÍSTICAS E ESTRATÉGIAS DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE IMPLEMENTADAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. **MÉTODOS:** ESTE ESTUDO CONSISTIU EM UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA, REALIZADA ENTRE MAIO DE 2024 E MARÇO DE 2025, COM BUSCA EM BASES COMO BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, LITERATURA LATINO-AMERICANA E DO CARIBE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, BANCO DE DADOS DE ENFERMAGEM, BANCO NACIONAL DE TESES E DISSERTAÇÕES E PORTAL CAPES. FORAM SEGUIDAS SEIS ETAPAS METODOLÓGICAS, RESULTANDO EM 19 ESTUDOS PUBLICADOS ENTRE 2022 E 2024. A ANÁLISE DE CONTEÚDO, SEGUNDO BARDIN, PERMITIU IDENTIFICAR DIVERSAS ESTRATÉGIAS DE EPS ADOTADAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ. **RESULTADOS:** AS ESTRATÉGIAS FORAM AGRUPADAS EM DUAS CATEGORIAS: MACRO-ESTRATÉGIAS (COMO INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE, RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS E MATRICIAMENTO) E MICRO-OPERACIONAIS (USO DE METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS). TAMBÉM EMERGIRAM CINCO SUBCATEGORIAS: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE; RESIDÊNCIA E PROCESSOS DE TRABALHO; MATRICIAMENTO; METODOLOGIAS ATIVAS; E USO DE TECNOLOGIAS. QUANTO ÀS METODOLOGIAS, FORAM ELENCADAS DUAS CATEGORIAS (INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO) E CINCO SUBCATEGORIAS, INCLUINDO PROBLEMATIZAÇÃO/ARCO DE MAGUEREZ, OFICINAS, RODAS DE CONVERSA, JOGOS EDUCATIVOS E AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES. DESTACARAM-SE PRÁTICAS INOVADORAS COMO ESCAPE ROOM, DINÂMICAS E RECURSOS TECNOLÓGICOS, QUE ROMPEM COM O MODELO TRADICIONAL DE ENSINO E VALORIZAM O EDUCANDO COMO PROTAGONISTA DO APRENDIZADO. **CONCLUSÃO:** ESSAS ESTRATÉGIAS MOSTRARAM-SE EFETIVAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DE MAIOR INVESTIMENTO DA GESTÃO E DE NOVOS ESTUDOS QUE AVALIEM O IMPACTO DESSAS AÇÕES NO CUIDADO AOS USUÁRIOS DO SUS.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PERMANENTE; POLÍTICAS DE SAÚDE; REVISÃO.